

БОЛАЛАРДА ЭКССУДАТИВ КАТАРАЛ ЎРТА ОТИТ КЕЧИШИ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ ТАШХИС-ДАВОЛАШ ЁНДАШУВЛАРИ

Шодиева Элмира Юсупжоновна

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти
стоматология ва оториноларингология кафедраси ассистенти.

Мажитов Махсуд Жамшидович

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, педиатрия иши факультети,
29–21 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17956346>

Калим сўзлар: болаларда экссудатив отит; евстахий найчаси дисфункцияси; эшитиш пасайиши; аденоид гипертрофияси; тимпанометрия; секретор отит; тимпаностомия; диагностик скрининг; нутқ ривожланиши.

Экссудатив катарал ўрта отит (ЭКО) – болалар оториноларингологиясида энг кўп учрайдиган патологиялардан бири бўлиб, мактабгача ёшдаги болаларнинг 60–80% да ҳаёт давомида камида бир марта кузатилади.

Унинг асосий клиник аҳамияти – клиник оғриқ симптоми бўлмасдан, эшитиш функциясининг субклиник пасайиши натижасида нутқнинг кечикиши, когнитив ривожланишнинг секинлашиши ва мактаб тайёргарлигига таъсир кўрсатиши билан боғлиқ.

Болаларда ЭКО кечиши катталарга нисбатан мутлақо бошқача бўлиб, бу анатомо-физиологик ва иммунологик хусусиятлар билан изоҳланади.

Болаларда Евстахий найчаси қисқароқ, кенгароқ ва деярли горизонтал жойлашган бўлиши инфекциянинг носоғлоткадан ўрта қулоққа осон ўтишига шароит яратади.

Шунингдек, аденоид гипертрофияси, иммун тизимининг етук эмаслиги, рецидиви юқори бўлган ОРВИ ва аллергия ринит ЭКОнинг ривожланишида асосий омиллар ҳисобланади.

Патогенезда Евстахий найчасининг вентиллятор функцияси бузилиши етакчи механизмдир: найчанинг обструкцияси натижасида ўрта қулоқда салбий босим шаклланади ва трансудация орқали сероз, кейинроқ мукоз характердаги экссудат тўплана бошлайди.

Клиник манзара кўпинча яширин кечади. Болалар кўп ҳолларда оғриқдан шикоят қилмайди; асосий белгилари – эшитишнинг мезоривожланиши, нутқ ривожланишининг кечикиши, диққат ва ижтимоий коммуникацияда қийинчиликлар, кўп марта қайта сўраш, телевизор овозини ошириб кўриш каби симптомлар билан намоён бўлади. Қулоқда “қуюқлик”, “чўккан” барабан пардаси, тимпанометрияда В-тур, аудиограммада ўрта даражали кондуктив тугоўхилик қайд этилади.

Замонавий ташхис алгоритми тимпанометрия, акустик рефлексография, отоскопия, носоғлотка эндоскопияси, аллергиялогик тестлар ва (зарурат бўлса) МРТ/КТни ўз ичига олади. Болаларда 90% ҳолатда ЭКО аденоид гипертрофияси билан ўзаро боғлиқлиги аниқланган.

Даволаш тактикаси ёшга, эшитиш даражасига ва даволаниш муддатига боғлиқ равишда индивидуал белгиланади.

3 ойдан кам давом этувчи ҳолатларда консерватив ёндашув (назал стероидлар, муколитиклар, аллергияга қарши терапия, ЛОР-очоқларни реабилитация қилиш, Политцер продувкиси, Отовент) тавсия этилади.

Агар экссудат 3 ойдан ортиқ сақланса, эшитиш 25–30 дБ дан паст бўлиб қолса ёки нутқий ривожланишга таъсир кўрса — вентилицион шунт ўрнатиш (тимпаностомия) ва кўп ҳолларда аденоидэктомияни ўз ичига олган хирургик даволаш усуллари бирламчи танлов ҳисобланади.

Илмий маълумотларга кўра, аденоидэктомия + шунт ўрнатиш болаларда рецидив хавфини 60% дан 15–20% гача камайтиради.

Хулоса қилиб айтганда, болаларда экссудатив катарал ўрта отит кечиши кўп омилли, яширин, аммо эшитиш ва нутқ ривожланишига жиддий таъсир этувчи патологик жараёндир.

Эрта ташхис, стандартлашган скрининг (тимпанометрия), аденоид ҳолатини баҳолаш ва индивидуал реабилитацион тадбирларни жорий этиш орқали касалликнинг узок муддатли оқибатларини олдини олиш мумкин. Замонавий интегратив ёндашув – ЭЖОни самарали даволашнинг асосий шарти ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Yusupjonovna S. E. DIFFUSE EXTERNAL OTITIS //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 29. – С. 466-468.
2. Yusupjonovna S. E. PREVENTION OF CHRONIC OTITIS MIDDLE WITH FUNGAL ETIOLOGY //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 26. – С. 175-176.
3. Yusupjonovna S. E. TREATMENT APPROACHES FOR SENSORINEURAL HEARING LOSS //Introduction of new innovative technologies in education of pedagogy and psychology. – 2025. – Т. 2. – №. 5. – С. 157-158.
4. Shodieva E. SENSORINEURAL HEARING IMPAIRMENT //International Journal of Political Sciences and Economics. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – С. 168-172.